

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING O‘RNI

Vakkosov Shoxrux Shukurulayevich

mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802536>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ingliz tilini o‘qitish jarayonida fanlararo integratsiyaning nazariy asoslari, amaliy ahamiyati va ta’lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni yoritib beriladi. Fanlararo integratsiya orqali o‘quvchilarning til kompetensiyalarini rivojlantirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashini shakllantirish, shuningdek, real hayot bilan bog‘liq bilimlarni egallash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada integratsiyaning asosiy tamoyillari, ingliz tili darslarida boshqa fanlar bilan uyg‘unlashtirish usullari hamda o‘qituvchining roli haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ingliz tili, fanlararo integratsiya, kompetensiya, kommunikativ yondashuv, zamonaviy ta’lim.*

Zamonaviy ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – o‘quvchilarni faqat alohida fanlar doirasidagi bilimlar bilan emas, balki ularni real hayotda qo‘llay oladigan, mustaqil va tanqidiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishdir. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, fanlararo integratsiya bugungi kunda ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ingliz tilini o‘qitish jarayonida fanlararo integratsiya alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki til – bu faqat grammatik qoidalar yoki lug‘at boyligi emas, balki turli fanlar, madaniyatlar va ijtimoiy jarayonlarni o‘zaro bog‘lovchi vositadir. Ingliz tili darslarida tarix, geografiya, biologiya, informatika, adabiyot kabi fanlar bilan integratsiya qilish orqali o‘quvchilarning bilim doirasi kengayadi va til o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasi ortadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi ingliz tilini o‘qitishda fanlararo integratsiyaning o‘rni va ahamiyatini ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan yoritib berishdan iborat.

Fanlararo integratsiya – bu turli fanlar mazmunini o‘zaro bog‘lash, uyg‘unlashtirish va bir butun tizim sifatida o‘qitish jarayonidir. Integratsiya ta’lim jarayonida o‘quvchilarning bilimlarini tizimlashtirishga, ularni kompleks fikrlashga o‘rgatishga xizmat qiladi.

Pedagogik adabiyotlarda fanlararo integratsiya quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- ta’limning uzviyligi va uzluksizligi;
- bilimlarning tizimliliigi;
- nazariya va amaliyot birligi;
- o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish.

Ingliz tilini o‘qitishda fanlararo integratsiya kommunikativ yondashuv bilan chambarchas bog‘liq. Chunki kommunikativ yondashuv o‘quvchilarni real hayotiy vaziyatlarda tilni qo‘llashga o‘rgatadi. Boshqa fanlar bilan integratsiya esa aynan shu real vaziyatlarni yaratishga yordam beradi.

Ingliz tili darslarida fanlararo integratsiyani qo‘llash bir qator ijobiy natijalarga olib keladi. Avvalo, o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishi oshadi. Chunki dars jarayonida ular faqat til qoidalarini emas, balki boshqa fanlarga oid qiziqarli ma’lumotlarni ham o‘rganadilar.

Ikkinchidan, fanlararo integratsiya o‘quvchilarning lug‘at boyligini kengaytiradi. Masalan, geografiya bilan integratsiyalashgan ingliz tili darslarida davlatlar, iqlim, tabiiy resurslar haqida so‘zlash orqali mavzuga oid terminlar o‘zlashtiriladi.

Uchinchidan, integratsiyalashgan darslar o‘quvchilarning tanqidiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Ular turli fanlarga oid bilimlarni solishtirish, tahlil qilish va umumlashtirishga o‘rganadilar.

Ingliz tili va tarix. Tarix fani bilan integratsiya ingliz tilini o‘rganishda samarali natija beradi. Masalan, ingliz tilida tarixiy voqealar, mashhur shaxslar yoki muhim sanalar haqida matnlar bilan ishlash o‘quvchilarning ham til, ham tarixiy bilimlarini mustahkamlaydi.

Ingliz tili va geografiya. Geografiya faniga oid mavzular ingliz tilida o‘rganilganda, o‘quvchilar xaritalar bilan ishlash, davlatlar va shaharlar haqida ingliz tilida ma’lumot berish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Ingliz tili va informatika. Bugungi raqamli davrda ingliz tili va informatika fanlari o‘rtasidagi integratsiya ayniqsa muhimdir. Kompyuter dasturlari, internet resurslari va raqamli platformalardan foydalanish orqali o‘quvchilar ingliz tilini amaliy muhitda qo‘llash imkoniga ega bo‘ladilar.

Ingliz tili hamda ona tili va adabiyot. Ingliz tilini o‘qitishda ona tili va adabiyot fanlari bilan integratsiya alohida metodik ahamiyatga ega. Ona tili bilan qiyosiy tahlil qilish orqali grammatik hodisalarni chuqurroq anglash, tarjima va interpretatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish mumkin. Adabiyot faniga integratsiya esa ingliz va o‘zbek adabiyoti namunalari orqali o‘quvchilarning estetik didi, badiiy tafakkuri va madaniyatlararo kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv tilni faqat kommunikativ vosita emas, balki madaniy hodisa sifatida idrok etishga yordam beradi.

Ingliz tilini fanlararo integrativ yondashuv asosida o‘qitish dars jarayonini mazmunan boyitish, o‘quvchilarning bilim va kompetensiyalarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi. Quyida ingliz tilini turli fanlar bilan qaysi jihatdan va qanday mavzular doirasida integratsiyalash mumkinligi batafsil yoritiladi:

Tarix fani bilan integratsiya ingliz tilini o‘rganishda mazmunli kontekst yaratadi. Tarixiy voqealar, buyuk shaxslar, muhim sanalar ingliz tilida yoritilib, matnlar bilan ishlash, munozara va prezentatsiyalar tashkil etiladi. Masalan, “The Renaissance”, “Great historical figures”, “World War II” kabi mavzular til o‘rganish bilan birga tarixiy tafakkurni ham rivojlantiradi.

Geografiya bilan integratsiya o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi va tasviriy nutqini rivojlantiradi. Xaritalar asosida davlatlar, qit‘alar, iqlim zonalari, tabiiy resurslar haqida ingliz tilida ma’lumot berish topshiriqlari bajariladi. “Countries and capitals”, “Climate and weather”, “Natural resources” kabi mavzular integratsiyalashgan darslar uchun qulaydir.

Informatika bilan integratsiya zamonaviy ta’limning muhim yo‘nalishidir. Kompyuter terminologiyasi, dasturlar interfeysi, internet xavfsizligi va raqamli texnologiyalar ingliz tilida o‘rganiladi. “Digital technologies”, “Computer parts”, “Online safety” mavzulari ingliz tilining amaliy ahamiyatini oshiradi.

Ona tili bilan integratsiya, avvalo, til hodisalarini qiyosiy o‘rganish asosida amalga oshiriladi. Masalan, ingliz va o‘zbek tillaridagi gap bo‘laklari, zamon shakllari, so‘z tartibi, sinonimiya va antonimiya kabi mavzular qiyosiy tahlil qilinadi. Bu yondashuv o‘quvchilarda tilshunoslikka oid umumiy tushunchalarni chuqurroq anglash, tarjima va interpretatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Amaliy jihatdan “Present Simple va hozirgi zamon

fe’llarining o‘zbek tilidagi ifodasi”, “Ingliz va o‘zbek tillarida so‘z tartibi” kabi mavzular integratsiya uchun qulay hisoblanadi.

Adabiyot fani bilan integratsiya ingliz tilini madaniy va estetik jihatdan boyitadi. Ingliz va o‘zbek adabiyotidan qisqa badiiy matnlar, she’rlar, hikoyalar asosida ishlash orqali o‘quvchilarning o‘qish va tahlil qilish kompetensiyasi rivojlanadi. Masalan, jahon adabiyotiga oid mashhur asarlar parchalari, mualliflar hayoti va ijodi ingliz tilida muhokama qilinadi. “Character analysis”, “Theme and idea”, “Comparative literature” kabi mavzular adabiyot bilan integratsiya qilishda samarali hisoblanadi.

Fanlararo integratsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishda o‘qituvchining roli beqiyosdir. O‘qituvchi integratsiyalashgan darslarni rejalashtirishda boshqa fan o‘qituvchilari bilan hamkorlik qilishi, dars maqsadlarini aniq belgilashi lozim.

Metodik jihatdan quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

- loyiha asosida ta’lim;
- muammoli ta’lim;
- guruhli va juftlikda ishlash;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o‘qitishda fanlararo integratsiya ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini kompleks rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan yondashuv orqali o‘quvchilar ingliz tilini real hayot bilan bog‘liq holda o‘rganadilar, mustaqil fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanadi.

Shu sababli, ingliz tili o‘qituvchilari dars jarayonida fanlararo integratsiyadan keng foydalanishlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llashlari maqsadga muvofiqdir.